

SOL/Projektarbeit Klasse VWK 1, 2025/26

Dokument 1: Vorgehensschema

Projektarbeit

Autor(en):

Verovochkin, Fylyp

Erscheinungsdatum:

20. Oktober 2025

Dauerhafter Link:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377648>

Rechte / Lizenz:

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Vorgehensschema

Schritt	Beschreibung
1	Themenwahl und Zielsetzung: Ich definiere mein Lernziel: die Grundlagen von OSINT (Open Source Intelligence) zu erlernen, einschließlich ethischer Aspekte und praktischer Anwendungen.
2	Grundlagenrecherche: Ich sammle erste Informationen über OSINT aus Artikeln und Online-Ressourcen, um den Kontext zu verstehen.
3	Lernplan erstellen: Ich erstelle einen Zeitplan (z. B. eine-zwei Wochen Theorie, eine-zwei Wochen Praxis) für den Lernprozess.
4	Quellen auswählen: Ich wähle mindestens fünf zuverlässige Quellen aus (siehe unten) und prüfe deren Relevanz.
5	Theoretisches Lernen: Ich studiere Konzepte wie OSINT-Frameworks, Datenschutzgesetze und ethische Grenzen.
6	Praktische Übungen: Ich teste einfache OSINT-Techniken an öffentlichen Daten.
7	Dokumentation im Lernjournal: Ich führe ein Tagebuch, in dem ich Fortschritte, Herausforderungen und Reflexionen notiere.

8	Beispielanwendung: Ich wende das Gelernte in einem harmlosen Szenario (z. B. Recherche zu einem Unternehmen) an und dokumentiere Ergebnisse.
9	Evaluierung: Ich überprüfe meinen Lernfortschritt durch Selbsttests oder Vergleich mit dem Ausgangswissen.
10	Zusammenfassung und Vorbereitung: Ich fasse das Journal zusammen, bereite die finale Arbeit vor und achte auf korrekte Formatierung.
11	Überarbeitung: Ich lese die Arbeit durch, korrigiere Fehler und stelle sicher, dass alle Vorgaben eingehalten werden.
12	Abgabe: Ich drucke die Arbeit farbig aus und reiche sie in einer Klarsichtmappe ein.

Geplante Quellen

Typ	Quelle
Buch	IntelTechniques Books
Website	List of intelligence gathering disciplines - Wikipedia ; GitHub - OffcierCia/non-typical-OSINT-guide: The most unusual OSINT guide you've ever seen. The repository is intended for bored professionals only. PRs are welcome!
Online-Kurs	OSINT - Secjuice
Artikel	(21) Vladimir S. Officer's Notes on X: "OSINT Lesson №1: Mind-Mapping" / X ; Unveiling the Digital Detective: Essential OSINT Tools and Techniques for Investigators. by Ron Kaminsky OSINT Team ; OSINT? WTF?? OH SHINT! It's A Blog! ; (PDF) Open-Source Intelligence Educational Resources: A Visual Perspective Analysis ; Vicarious trauma and OSINT – a practical guide – We will always be OSINTCurio.us